
ESTUDIO DE LA RADULA DE *CONUS ERMINEUS* BORN, 1778 DESDE EL PERIODO JUVENIL AL ADULTO

E. Rolán*

Introducción:

En los escasos estudios radulares realizados sobre las especies del género *Conus* hay, hasta el momento, muchos datos aislados y pocas conclusiones.

WARMKE (1960) ya indicaba que el tamaño del diente radular crecía al tiempo que el de la concha, pero sólo aportaba dos medidas para *Conus regius* Gmelin, 1971 y *C. mus* Hwass, 1792. NYBAKKEN (1970) mostró rádulas diferentes para adultos y juveniles de las especies *Conus patricius* Hinds, 1843 y *C. fergusonii* Sowerby, 1873. MCLEAN y NYBAKKEN (1979) comprobaron que *C. fergusonii* Sowerby, 1873, tiene cuando es joven (26,1 mm) un diente radular notablemente distinto del adulto (51,9 mm).

No hemos encontrado en el resto de la literatura examinada ni un solo trabajo que mostrase los dientes radulares de una especie en una serie de ejemplares de tamaños diferentes, para poder comparar la evolución desde las etapas juveniles hasta adultas.

Conus ermineus Born, 1778, es la única especie anfiatlántica del género (GARCIA-TALAVERA, 1981). VAN MOL (1973) compara dientes radulares de un ejemplar de Cabo Verde y Surinam e indica la necesidad de hacer el estudio con más ejemplares para decidir su relación taxonómica.

El diente radular de *C. ermineus*, es alargado en forma de arpón, típico de una especie piscívora.

WARMKE (1960) dibuja el diente radular de esta especie. BANDEL (1984) ilustra el diente radular de *C. testudinarius* Hwass in Bruguière, 1792, (sinónimo posterior), pero esta representación es errónea y no corresponde a esta especie. ROLAN (1986a) aporta datos sobre su alimentación piscívora y (1986b) sobre sus etapas de crecimiento, señalando tres periodos: larvario, juvenil y adulto con distinto hábitat.

Otros aspectos descriptivos, taxonómicos, morfológicos y de comportamiento han sido estudiados por diversos autores: PERCHARDE (1974), BURNAY y MONTEIRO (1977), RÖCKEL, ROLAN y MONTEIRO (1980) y VINK (1984).

* Canovas del Castillo, 22-5.º F. VIGO 2 ESPAÑA.

Objetivos:

En los estudios que el autor viene realizando sobre los *Conus* de Cabo Verde, se pensó estudiar la rádula de una serie de ejemplares de diferentes tamaños teniendo en cuenta la disponibilidad de abundante material recolectado a lo largo de varios años.

Puesto que tanto *Conus fergusonii* como *C. patricius*, (únicas especies para las que habían sido citadas diferencias radulares, entre jóvenes y adultos) presentaban dientes muy alargados, escogimos para su estudio, la única especie que en Cabo Verde posee un diente radular de tipo piscívoro: *C. ermineus*.

El estudio se hizo sobre ejemplares de diferentes tamaños, extrayendo su saco radular y después de disolverlo en sosa y limpiarlo con agua destilada fijar sus dientes en balsamo de Canadá para su estudio microscópico.

Resultados:

Diente radular de la etapa velígera:

Disolviendo en sosa caustica ejemplares de reciente eclosión (etapa velíger) hemos intentado encontrar una rádula de materia quitinosa, con resultado negativo. Parece lógico deducir que en esta etapa, la alimentación, evidentemente planctónica, no requiere la existencia de una rádula, con las características de etapas posteriores.

Diente radular de la etapa juvenil:

Esta etapa ha sido definida por ROLAN (1986b) para ejemplares de Cabo Verde: comienza en el momento de la fijación de la larva y termina cuando se inician las características de coloración de la concha adulta (aproximadamente alrededor de los 12 mm. de longitud).

En el único ejemplar de esta etapa recolectado vivo, se encontró una rádula (Fig. 12 A y A') formada por 40 dientes, de tamaño muy pequeño en relación a la longitud de la concha (relación igual a 44), con la cintura muy alta, y la porción apical muy pequeña en relación a la longitud total del diente. La sierra carecía de denticulos y no existía barba alguna, aunque se apreciaba una leve escotadura detrás del ápice. La base era bastante ancha, sin espolón.

Este diente radular es tan diferente del típico de *C. ermineus*, que en principio se pensó que se trataba de una especie distinta. El examen de una serie de conchas y la fotografía de las primeras vueltas de espira (ROLAN, 1986b), nos convencieron de que realmente era un ejemplar de la especie estudiada.

Diente radular de la etapa adulta:

El diente en esta etapa (Fig. 12 B y C) es alargado y estrecho, de sección cilíndrica y su longitud representa alrededor de la décima parte de la longitud total de la concha; tiene forma de arpón, con la base ancha y dos barbas cerca de su extremo,

situadas a cada lado, y una tercera inferior, más larga y curvada hacia fuera, las tres barbas están en diferentes planos. Faltaba conocer si existía una evolución y por tanto formas de transición entre el diente radular de la etapa juvenil y el de la etapa adulta. Así, estudiamos todos los ejemplares que estaban incluidos entre los límites de 8 mm del ejemplar juvenil y los 50-70 mm de los más grandes.

Para poder comparar las distintas partes del diente hicimos una serie de mediciones y las relacionamos entre sí (ver Fig. 12).

- Longitud total del diente (del ápice a la base) (DR)
- Porción del diente correspondiente a las barbas, (PB) (longitud entre la punta y el extremo de la tercera barba).
- Porción del diente correspondiente a la vaina (PV) (longitud desde la base al final del pliegue).
- Cociente entre longitud de la concha (LC) y longitud del diente radular (DR).
- Cociente entre DR y PB
- Cociente entre DR y PV.

Dicho estudio y los datos de los ejemplares estudiados, pueden verse en la tabla I. Estos ejemplares fueron escogidos no solo entre los que provenían de C. Verde, sino también de África y América, tratando de confirmar con esto que son todos ellos pertenecientes a la misma especie, que ocupa ambas costas del Atlántico.

TABLA I

Pais de origen	mm longitud concha (LC)	mm diente radular (DR)	$\frac{LR}{DR}$	Porción de las barbas (PB)	$\frac{DR}{PB}$	Porción de la vaina (PV)	$\frac{DR}{PV}$
C. Verde	8	0,18	0,44			0,13	1,4
C. Verde	13,9	0,56	0,25	0,21	2,7	0,26	2,1
C. Verde	15,4	1,69	9,1	0,57	3,0	0,40	4,2
C. Verde	17,6	1,55	11,3	0,55	2,8	0,42	3,7
Senegal	22,3	2,11	10,5	0,66	3,2	0,40	5,2
C. Verde	22,8	2,53	9,0	0,79	3,2	0,46	5,5
C. Verde	24,0	2,88	8,3	0,82	3,5	0,50	5,8
Senegal	26,8	2,80	9,6	0,76	3,7	0,46	6,1
Golf. Mejico	29,4	2,83	10,4	0,87	3,3	0,51	5,5
C. Verde	33,5	3,42	9,8	0,98	3,5	0,56	6,1
C. Verde	41,0	4,77	8,5	1,25	3,8	0,75	6,4
Golf. Mejico	53,0	6,80	7,8	1,80	3,8	1,03	6,6
C. Verde	60,1	7,05	8,5	1,70	4,1	1,05	6,6
Curaçao	70	7,50	9,3	1,85	4,1	1,00	7,5

Conclusiones:

Del estudio de dicho cuadro y de los datos expuestos hasta aquí, se pueden obtener las siguientes conclusiones:

1. El estudio del diente radular parece confirmar la existencia de tres diferentes períodos en la vida de la especie *C. ermineus*:
 - a) Una etapa larvaria con alimentación planctónica, y en la que no se aprecian vestigios de rádula.
 - b) Una etapa juvenil, en la que se inicia la formación del diente radular, el cual, al principio tiene un aspecto que recuerda al de los *Conus* vermívoros. Dado su pequeño tamaño, es posible que en este momento sea incapaz de capturar peces y por ello, su alimentación está probablemente basada en poliquetos, para lo cual se sitúa en fondos diferentes, y tiene una rádula adaptable a este tipo de alimento. Esta facultad de comer poliquetos sigue conservándola a lo largo de toda su vida, pero solo es usada en la etapa adulta en los momentos en los que no es capaz de obtener su dieta piscívora (ROLAN, 1986a).
 - c) Posteriormente, se puede observar un crecimiento extraordinario del diente radular, y por tanto, de una variación de su relación con el tamaño de la concha (LC/DR) que para un ejemplar de 8 mm era de 44, mientras para uno de 13,9 mm pasa a ser de 25; dicha relación sigue en descenso y se estaciona entre 8 y 11 aproximadamente para todos los ejemplares estudiados de tamaños superiores. Esto coincide con los datos aportados por WARMKE (1960) en el ejemplar que refiere en su trabajo. Al mismo tiempo se produce un enorme crecimiento de las barbas y por tanto la cintura, queda primero hacia atrás y finalmente desaparece, mientras crece la porción superior de diente; la vaina lo hace mucho más despacio, con lo que el cociente DR/PV, que es en principio muy bajo, va aumentando lentamente según la concha es mayor.

La base también se amplía en relación al grosor del diente, a medida que el animal crece.

Todo ello viene a confirmar lo que ya se conocía de otras especies: que el diente radular puede modificarse en etapas juveniles al igual que se pueden modificar silueta, color, distribución batimétrica y hábitos alimenticios de la especie. Es por tanto necesario un estudio de ejemplares de variados tamaños, si queremos tener un conocimiento perfecto del diente radular de una especie como base de diferenciación comparativa.

2. Los ejemplares estudiados de *C. ermineus* de diferentes procedencias, poseen unas relaciones LC/DR, DR/PB y DR/PV similares, siendo lógico pensar por este motivo, que constituyen una única especie.

Agradecimientos:

Deseo expresar mi agradecimiento:

Al Ministerio de Asuntos Exteriores por la subvención que permitió la realización de la I EXPEDICION CIENTIFICA IBIERICA; a las autoridades de Cabo Verde y a la compañía TAP por las facilidades dadas durante la misma.

A D. L. Vink por su información sobre rádula y juveniles de la población americana.

A Dieter Röckel, Luis Burnay y Herculano Trovão por sus consejos y ayuda en información, material y estudio radular.

Al Dr. Angel Antonio Luque del Villar por sus sugerencias y la revisión del manuscrito.

RESUMEN

Se estudia el diente radular de *Conus ermineus* Born, 1778 en distintas etapas de crecimiento, comprobándose la existencia de claras diferencias entre las etapas más jóvenes y las adultas. Estas diferencias pueden corresponder a cambios en su dieta alimenticia en ambos periodos.

SUMMARY

The radular tooth of *Conus ermineus* Born, 1778 is studied in different periods of growth. This study shows evident differences between young and adult specimens. These differences may be due to changes at the diet of this species in both periods.

RESUMO

É estudado o dente radular do *Conus ermineus*, Born, 1778 em diferentes fases de crescimento, podendo as diferenças observadas dos juvenis para os adultos ser devidas a mudanças de hábitos alimentares ao longo da vida.

BIBLIOGRAFIA

- BANDEL, 1984 — *Zoologischer verhandelinger*. Vitgegeven door het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te leiden, n.º 214. E. J. Brill, 186 pp.
- BURNAY, L. P. & MONTEIRO, A., 1977 — *Seashells from Cape Verde Islands* — I. Lisboa, 88 p.
- GARCIA-TALAVERA, F., 1981 — *Los moluscos Gasterópodos anfiatlánticos* — Col. Monografías 10 — La Laguna. 351 p.
- MCLEAN, J. H. & NYBAKKEN, J., 1974 — On the growth stages of *Conus fergusonii* Sowerby, 1873, the reinstatement of *Conus xanthicus* Dall, 1910, and a new species of *Conus* from the Galápagos Islands. *The Veliger*, 22, N.º 2, pp. 135-143.
- NYBAKKEN, J., 1970 — Radular anatomy and systimatics of the West American Conidae (Mollusca, Gastropoda). *American Museum Novitates*, 244, pp. 1-29.
- PERCHARDE, P. L., 1974 — Underwater observations on *Conus ermineus* Born, 1778 in Trinidad y Tobago *Verhandl. Naturf. Ges. Basel* 84 (1): 501-507.
- RÖCKEL, D.; ROLAN, E. & MONTEIRO, A., 1980 — *Cone shells from Cape Verde Islands*. Feito-Vigo, 178 p.
- ROLAN, E., 1986a — Aportaciones al conocimiento de los *Conus* de Cabo Verde por las observaciones realizadas en acuario. *Thalassas* 3 (1). (En prensa).
- ROLAN, E., 1986b — Aportaciones al conocimiento de *Conus ermineus* Born, 1778. (Gastropoda, Conidae): estudio de los estadios juveniles (en prensa).
- VAN MOL, J. J., 1973 — Les Conidae du Surinam. *Zoologische Mededelingen*, 46 (19): 261-268.
- VINK, D. L. N., 1984 — The *Conidae* of the Western Atlantic — Part II. *La Conchiglia* (188-189): 4-7.
- WARMKE, G. L., 1960 — Seven Puerto Rico *Conus*, notes and radulae. *The Nautilus* 73 (4): 119-123.

FIGURA 12

- A diente radular de *C. ermineus* de 8 mm de longitud
- A' el mismo a mayor aumento
- B diente radular de *C. ermineus* de 13,9 mm
- C diente radular de *C. ermineus* de 17,6 mm
- C' el mismo visto desde arriba